

EDITORIAL

Marcelo Pinheiro da Silva

Estamos nos aproximando de dois anos de pandemia, muita coisa aconteceu nesse longo período, entre as perdas que marcaram a Gestalt-terapia brasileira tivemos os falecimentos de Afonso Henrique Lisboa Fonseca e de Walter Ribeiro. Duas pessoas que sem nenhuma dúvida, deixaram marcas profundas em nossa abordagem. Dois estilos muito distintos, dois autores que contribuíram com suas obras para o aprofundamento epistemológico de nossa perspectiva.

Afonso com sua sinceridade irreverente e ousada, Walter com sua Fala mansa, mas assertiva. Em comum, os dois tinham a dedicação e a coragem de escrever e se colocar de forma honesta e genuína. São duas pessoas que vão fazer falta para a Gestalt-Terapia Brasileira.

Afonso foi inquestionavelmente um dos maiores pensadores da Gestalt-Terapia de nosso país. Deixou textos lindíssimos e contribuiu de forma decisiva para uma o desenvolvimento de uma melhor compreensão epistemológica em relação à nossa perspectiva. Seus textos e suas ponderações nos ajudam a compreender o sentido dessa perspectiva e também a construir uma compreensão histórica em relação ao discurso gestáltico. Agradeço muito as oportunidades de contato pessoal que vivi com Afonso e pelo legado que ele nos deixou, que mesmo depois de sua partida nos permitirá dialogar com suas ideias criativas e eruditas.

Walter buscou atuar como um divulgador e como um guardião para a Gestalt-Terapia de nosso país. Legítimo representante da primeira geração de Gestalt-Terapeutas brasileiros, trabalhou de forma incansável na busca de zelar pela qualidade de nossa Gestalt-Terapia. Teve um papel de liderança para essa primeira geração de representantes de nossa abordagem.

Tivemos a honra de entrevistar essas duas grandes personalidades em nossa busca de construir uma árvore genealógica para a Gestalt-terapia de nosso país. Ambos deixaram registrado em vídeo seus caminhos como Gestalt-terapeutas. Esse material pode ser encontrado no site do IGT e nos primeiros números da própria Revista IGT na rede.

Certamente o período de pandemia não está sendo um período só de perdas, também tivemos a oportunidade de viver uma outra vida e essa oportunidade de transitar por caminhos diferentes sempre traz possibilidades de crescimento. A vida é composta de chegadas e partidas, como dizia o poeta: de encontros e despedidas, Momentos para chorar e momentos para sorrir. Esse período de certo deixou marcas em nossas histórias. Que possamos tirar o que tiver de

melhor dessas estranhas oportunidades, sem negar a dor, mas vivendo os nossos dias com suas expressões intensas, inesperadas e surpreendentes.

Marcelo Pinheiro da Silva
Editor Chefe da revista virtual IGT na Rede

NOTAS

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP. 05/16.499 Gestalt-terapeuta, Doutorando (HCTE - UFRJ), Mestre em Psicologia Social (UERJ), Especialista em Psicologia clínica pelo CRP, Especialista em Psicologia organizacional pelo CRP, Especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ., Coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), Editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, Coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e Sócio-fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.

Endereço para correspondência:

Marcelo Pinheiro da Silva
Endereço eletrônico: marcelo@igt.psc.br

Comissão Editorial

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Rua Haddock Lobo, 369/709 - Tijuca Rio de Janeiro - Brasil CEP 20260-141 Telefax (55) 21 2569-2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil
Endereço eletrônico: igtrede@igt.psc.br